

Михайло ЯРІШ

*аспірант кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу
Західноукраїнський національний університет*

РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПОВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ

Повоєнне відновлення України неможливо розглядати лише як процес відбудови зруйнованої інфраструктури або компенсації прямих матеріальних втрат. Його економічний зміст є значно ширшим, оскільки йдеться про формування нової моделі зростання, у межах якої внутрішніх бюджетних ресурсів та міжнародної допомоги буде недостатньо без масштабного залучення приватного капіталу. Саме тому іноземні інвестиції набувають значення не додаткового, а системоутворюючого джерела модернізації виробництва, оновлення технологічної бази, формування робочих місць і включення українських територій у нові ланцюги створення вартості. Водночас для України питання залучення такого капіталу не може вирішуватися на абстрактно загальнонаціональному рівні, позаяк війна радикально посилила просторову нерівномірність ризиків, втрат, логістичних переваг і ділової активності. Відтак інвестиційна стратегія має вибудовуватися крізь регіональний вимір, де кожна область або група областей сприймається не як пасивний отримувач коштів, а як окремий інвестиційний простір із власним профілем безпеки, інфраструктурною забезпеченістю, кадровим потенціалом та галузевою спеціалізацією.

Зміна інвестиційного клімату в Україні під впливом повномасштабної війни має багаторівневий характер. З одного боку, воєнні ризики безпосередньо знижують схильність інвестора до довгострокових вкладень через невизначеність щодо безпеки активів, безперервності логістики, стану внутрішнього попиту та стабільності правил ведення бізнесу. З іншого боку, сама війна прискорила інституційні зміни, які за певних умов можуть стати основою нового інвестиційного середовища. У сучасних дослідженнях слушно наголошується, що відновлення інвестиційної привабливості України залежить не тільки від завершення активної фази бойових дій, а й від послідовного зміцнення макроекономічної стабільності, захисту прав інвесторів, реформування регуляторної та судової систем, а також формування цілісного бачення післявоєнної конкурентоспроможності країни [1]. Для регіональної політики цей висновок має принципове значення, оскільки іноземний капітал оцінює не лише державу загалом, а й конкретну територію розміщення проекту, включаючи якість місцевого адміністрування, швидкість дозвільних процедур, стан інженерної та транспортної інфраструктури, наявність підготовленої робочої сили.

Регіональний аспект іноземного інвестування у повоєнний період посилюється ще й тим, що відбудова України відбуватиметься за різних стартових умов. Частина регіонів потребуватиме насамперед відновлення базових інфраструктурних функцій, інші зосередяться на індустріальній модернізації, а

відносно безпечніші області заходу та центру країни вже сьогодні формують передумови для перенесення виробництв, розвитку індустріальних парків, логістичних вузлів, переробки аграрної продукції та сервісної економіки. У такій ситуації іноземні інвестиції слід трактувати не як однорідний потік, а як систему цільових вкладень, чутливих до територіальної конфігурації ризику та до відмінностей у локальних конкурентних перевагах. Інвестор, який розглядає можливість входження в регіон, оцінює не лише середню країнову дохідність, а й здатність певної території забезпечити швидкий запуск проєкту, належне підключення до мереж, кадрове забезпечення, логістичний доступ до ринків Європейського Союзу та мінімізацію транзакційних витрат. Отже, регіональна політика залучення капіталу має бути диференційованою, а не універсальною.

У науковій літературі, присвяченій прямим іноземним інвестиціям в Україну, важливим є висновок про те, що історично визначальними детермінантами вхідного інвестування виступали не стільки політичні декларації, скільки економічні параметри розміщення виробництва, доступ до ресурсів, трудових факторів і місткості ринку [2]. Для сучасної України цей підхід потребує переосмислення, але не втрачає значення. Після війни вирішальну роль відіграватимуть регіональні комбінації факторів, де до традиційних економічних змінних додаються безпекові характеристики, спроможність місцевого врядування та якість взаємодії бізнесу з владою. Інакше кажучи, інвестиційний клімат набуває багатопарової структури. На першому рівні діють загальнонаціональні інституційні умови. На другому – регіональні переваги й ризики. На третьому – конкретні проєктні параметри, такі як страхування воєнних ризиків, формат державно-приватного партнерства, наявність міжнародних гарантій або доступ до донорного співфінансування. Лише поєднання цих трьох рівнів здатне перетворити відновлення на інвестиційно привабливий процес.

Для регіонів України першочерговим завданням стає не просто декларування відкритості до капіталу, а формування зрозумілого інвестиційного продукту. Йдеться про підготовку якісних проєктних портфелів, у яких кожен об'єкт або напрям має бути описаний мовою інвестора: очікувана дохідність, строки окупності, потреба в інфраструктурних підключеннях, можливі податкові стимули, механізми гарантування, наявність кадрів і земельних або виробничих майданчиків. Саме на цьому етапі регіональний рівень набуває особливої ваги, позаяк центральна влада не здатна достатньо деталізовано опрацювати інвестиційну пропозицію для кожної території. Обласні та місцеві органи влади повинні перейти від адміністративної логіки супроводу до логіки інвестиційного менеджменту, коли громада або регіон виступає як активний організатор економічного середовища. В умовах повоєнної конкуренції за капітал виграють ті території, які зможуть запропонувати не лише пільгу чи земельну ділянку, а цілісну конфігурацію довіри.

У цьому контексті зміна інвестиційного клімату повинна означати передусім інституційне зниження невизначеності. Для іноземного інвестора вирішальними є

не тільки податкові умови, а й передбачуваність регуляторної політики, захист контрактів, можливість міжнародного арбітражу, прозорість рішень щодо землекористування та будівництва, підзвітність місцевої влади і цифровізація дозвільних процедур. Регіон, який не забезпечує цих характеристик, фактично втрачає шанси на довгострокові вкладення, навіть якщо має вигідне географічне розташування чи природні ресурси. Навпаки, території з розвиненими інститутами сервісної держави та налагодженими комунікаціями з бізнесом можуть компенсувати частину об'єктивних воєнних ризиків. Відтак, повоєнна інвестиційна політика має поєднувати макрорівневі реформи із мікрорівневим удосконаленням практик регіонального врядування.

Регіональний вимір іноземного інвестування тісно пов'язаний і з галузевою спеціалізацією відновлення. Для західних областей перспективними виглядають проекти у сфері машинобудівної кооперації з Європейським Союзом, логістики, деревообробки, харчової та легкої промисловості, а також освітньо-медичних сервісів. Для центральних регіонів значний потенціал мають агропереробка, біоенергетика, будівельні матеріали, складська та транспортна інфраструктура. Південні та східні території після стабілізації безпекової ситуації можуть стати простором великомасштабних інвестицій у портову логістику, відновлення промисловості, енергетику, металургійні та оборонно-технологічні виробництва. Відтак стратегія залучення іноземного капіталу не повинна будуватися на єдиному загальноукраїнському повідомленні. Вона має спиратися на карту регіональних спеціалізацій, у межах якої кожен інвестиційний напрям поєднує місцеві ресурси, післявоєнні потреби та потенціал інтеграції у міжнародні ланцюги доданої вартості.

Окремої уваги потребує питання довіри, без якої іноземні інвестиції не набудуть сталого характеру. У повоєнній економіці довіра формується не стільки рекламуванням можливостей, скільки підтвердженням інституційної спроможності держави й регіонів виконувати взяті зобов'язання. Для цього потрібні механізми страхування воєнних ризиків, співфінансування з боку міжнародних фінансових організацій, прозорі стандарти відбору проєктів, незалежний аудит використання коштів і публічний моніторинг результатів. На регіональному рівні довіра підкріплюється також стабільністю місцевих стратегій, здатністю влади до професійної комунікації з інвестором і наявністю інституцій, що супроводжують проєкт від ідеї до реалізації. Таким чином, інвестиційний клімат у повоєнній Україні має бути переосмислений як система багаторівневих гарантій, а не лише як набір формальних індикаторів.

Отже, залучення іноземних інвестицій у період повоєнного відновлення України потребує переходу від загальних декларацій до регіонально диференційованої інвестиційної політики. Її сутність полягає у тому, щоб перетворити просторову різноманітність країни на керовану систему інвестиційних переваг. Відбудова має спиратися на зміну інвестиційного клімату в його глибинному значенні – як поєднання безпекових гарантій, макроекономічної

стабільності, інституційної якості, місцевої управлінської спроможності та чітко підготовлених регіональних проєктів. На наш погляд, саме така логіка здатна забезпечити не тимчасовий приплив капіталу, а довгострокове вкорінення іноземного інвестора в економіці українських регіонів, де відбудова перетворюється на структурне оновлення і стає зростання.

Література:

1. Panchenko V. Impact of the War on Ukraine's Investment Climate Risk Assessment and Prospects for Foreign Investors. *Economics. Management. Innovations*. 2024. No. 1(34). URL: [https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2024-1\(34\)-1](https://doi.org/10.35433/ISSN2410-3748-2024-1(34)-1).

2. Cieślík A., Gurshev O. Determinants of Inward FDI in Ukraine Does Political Stability Matter. *International Journal of Management and Economics*. 2020. Vol. 56, No. 3. P. 243–254. URL: <https://doi.org/10.2478/ijme-2020-0021>.